
ADSORÇÃO DE ARSÊNIO UTILIZANDO ZEÓLITAS NATURAIS E MODIFICADAS COM FERRO

DOI: 10.5281/zenodo.14525851

Gabriela Maria Matos Demiti¹

¹Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: gabrielademiti@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5429529885884148>

Camila Louise Costa e Silva²

²Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: ra126344@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6514170900846128>

Mara Heloisa Neves Olsen Scaliante³

³Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: mhnoscaliante2@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1552509852504841>

Miguel Torres Rodríguez⁴

⁴Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: trm@azc.uam.mx

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0387516043083291>

Rosângela Bergamasco⁵

⁵Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: ro.bergamasco@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2031806059477046>

RESUMO: O arsênio é um elemento tóxico associado a sérios problemas de saúde e impactos ambientais, amplamente detectado em águas contaminadas. Este estudo investigou a adsorção de arsênio em zeólitas naturais (ZN) e modificadas com ferro (ZN-Fe), avaliando a capacidade adsortiva e a porcentagem de remoção do contaminante do meio aquoso. A modificação foi realizada via troca iônica utilizando nitrato de ferro. As análises de microscopia eletrônica de varredura e de transmissão revelaram que a morfologia das zeólitas possui características que favorecem a adsorção. Os experimentos de adsorção demonstraram que a modificação contribuiu para o processo de adsorção de arsênio, com capacidade adsortiva de 39,04 µg/g e remoção de 84,7% para ZN-Fe, em comparação a 0,51 µg/g e 1,1% para ZN. O aumento foi atribuído à introdução de grupos funcionais contendo ferro, que formam complexos específicos com arsênio. Resultados indicam que a ZN-Fe é promissora para aplicação prática no tratamento de águas contaminadas, destacando a importância de investigar parâmetros como pH, temperatura e reutilização para otimizar o desempenho adsortivo.

Palavras-chave: Adsorção; Arsênio; Zeólita.

1. INTRODUÇÃO

O arsênio é um semimetal advindo tanto de fontes naturais, quanto de fontes antrópicas, considerado o 20º elemento mais comum do manto terrestre. Dentre os problemas causados pela substância, pode-se citar problemas cardíacos, digestivos, dores neuropáticas, danos arteriais, anemia, além de ser potencialmente cancerígeno. Nesse sentido, é fundamental garantir que os níveis máximos de arsênico detectados na água não ultrapassem 10 µg/L determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (RATHI; KUMAR, 2021; SANAEI; TAHMASEBPOOR, 2021).

Nas águas, o arsênio inorgânico pode ser encontrado, principalmente, de duas formas distintas. Arsenito ($As(III)AsO_3^{3-}$), derivado do ácido arsenoso (H_3AsO_3), e arsenato ($As(V)AsO_4^{3-}$), proveniente do ácido arsênico (H_3AsO_4), sendo que a primeira forma apresenta maior toxicidade do que a segunda (KHOSA; ULLAH, 2014).

Embora seja detectado naturalmente, o uso do arsênio é potencializado por meio da atividade humana em nos setores de mineração, combustíveis fósseis, pesticidas, herbicidas e na pecuária. Sob essa ótica, a poluição por arsênio é questão de preocupação global, uma vez que já foi identificada em mais de 20 países, como Estados Unidos, China, Chile, Bangladesh, Taiwan, México, Argentina, Polônia, Canadá, Hungria, Nova Zelândia, Japão e Índia (MOHAN; PITTMAN, 2007).

Dentre as diversas técnicas avançadas de tratamento de água, a adsorção é uma metodologia eficaz devido à sua rapidez, fácil aplicação, baixo consumo de energia e capacidade de prevenir novos tipos de contaminação, alinhando-se, assim, aos princípios do desenvolvimento sustentável (SALAH ELBANNA; FARGHALI; KHEDR; TAHA, 2024). Vários materiais podem ser utilizados como adsorventes para a remoção de arsênio do meio aquoso, incluindo quitosana (ZENG; ZENG; XU; ZHAO *et al.*, 2024), biopolímeros (RAWAT; MAITI, 2024), carvão ativado (HO; NGUYEN; DONG; HO *et al.*, 2024) e diversos minerais, como as zeólitas (GUO; GU; ZHAO; CHEN *et al.*, 2025; YANG; WEN; ZHOU; CHENG *et al.*, 2024).

As zeólitas, também conhecidas como peneiras moleculares, possuem uma estrutura bem ordenada, alta estabilidade térmica, elevada área de superfície, constituída por poros e cavidades que facilitam a adsorção de contaminantes (E; ZHOU; KOU; FENG *et al.*, 2024). Contudo, por serem materiais naturais, normalmente necessitam de modificações para atingir sua capacidade adsorptiva máxima, como a incorporação de íons metálicos (JAHANI; SADEGHI; SHAKERI, 2023).

A incorporação de íons de ferro na superfície da zeólita é uma modificação interessante à medida que auxilia na melhoria da capacidade adsorptiva, sem alterar as propriedades estruturais do material (ZANETTE DA SILVA; MARIA MATOS DEMITI; WERNKE; BERGAMASCO *et al.*, 2024). Portanto, este estudo tem como objetivo comparar a adsorção de arsênio de soluções aquosas a partir de zeólitas naturais e modificadas com ferro, contribuindo com o tratamento de águas contaminadas.

2. METODOLOGIA

2.1 Materiais e reagentes

Zeólitas naturais (nome comercial Watercel ZN) cedidas pela empresa Celta Brasil, nitrato de ferro ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, 98-101%) (Synth), ácido clorídrico (HCl, 35,6-38%) (Anidrol) e solução padrão de arsênio 1000 mg/L para AAS (SpecSol).

2.2 Preparação e modificação das zeólitas

As zeólitas, inicialmente com granulometria entre 0,4 e 1,0 mm, foram separadas em faixas menores de 0,850 a 1,000 mm para melhor padronização do material. Em seguida, foram lavadas continuamente para a remoção de impurezas e secas em estufa com circulação de ar a 60°C. A modificação das zeólitas foi obtida pelo método de troca iônica com uma solução de nitrato de ferro com concentração de 0,1 mol L⁻¹. As zeólitas foram mantidas em contato com a solução, na proporção de 1g para 25 mL, durante 24 horas sob agitação a 150 rpm. O adsorvente obtido foi denominado ZN-Fe.

2.3 Experimentos de adsorção

As zeólitas modificadas (ZN-Fe) foram colocadas em agitação com uma solução de arsênio com concentração de 100 µg L⁻¹ durante 24 horas em temperatura ambiente. Após esse período, as soluções foram filtradas através de uma membrana de acetato de celulose (0,45 µm, UNIFIL). As concentrações finais de arsênio após a adsorção foram determinadas por meio de um espectrofotômetro de absorção atômica com geração de hidretos iCE 3000 (Thermo Scientific). A partir das equações (1) e (2) foram calculadas as capacidades adsorptivas e as porcentagens de remoção do material do meio aquoso:

$$q_e = \frac{(C_0 - C)}{m} \times V \quad (1)$$

$$\%Remoção = \frac{(C_0 - C)}{C_0} \times 100 \quad (2)$$

Dessas equações, tem-se que C_0 e C são as concentrações inicial e final de arsênio na solução (mg L^{-1}), m é a massa de ZN-Fe (g) e V é o volume de solução do contaminante (L).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análises de microscopia

Para avaliar as características morfológicas, superficiais e estruturais das zeólitas naturais, foram realizadas análises em microscópio eletrônico de varredura e microscópio eletrônico de transmissão. As imagens obtidas estão apresentadas nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de zeólitas naturais (a) e modificadas com ferro (b).

Fonte: Micrografias obtidas com o auxílio do Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Figura 2 – Microscopia eletrônica de transmissão (MET) de zeólitas naturais (a) e modificadas com ferro (b).

Fonte: Micrografias obtidas com o auxílio do Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

De acordo com a análise de MEV, notou-se que a morfologia das zeólitas naturais e modificadas é bastante semelhante, com superfície irregular, sinuosa e rugosa. Ademais, a presença de poros em ambos os materiais observados é determinante para a remoção de arsênio, uma vez que mantém locais ativos para a adsorção (ROUHANI; ASHRAFI; TAGHAVI; JOUBANI *et al.*, 2022). De modo análogo, na análise de MET, tem-se que as zeólitas possuem poucas diferenças estruturais, exibindo diferentes padrões de fases, formadas por estruturas lamelares (ADAM; OTHMAN; HUBADILLAH; ABD AZIZ *et al.*, 2023).

3.2 Ensaios de adsorção

Os efeitos da modificação na remoção de arsênio do meio aquoso foram avaliados por meio de ensaios de adsorção utilizando as zeólitas naturais e modificadas com ferro como materiais adsorventes. Os resultados estão apresentados graficamente na Figura 3.

Figura 3 – Ensaio de adsorção de arsênio utilizando zeólitas naturais (ZN) e modificadas com ferro (ZN-Fe).

Fonte: Experimentos realizados no Laboratório de Gestão, Controle e Preservação Ambiental (LGCPA) da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

A partir dos resultados obtidos, notou-se que a modificação com ferro contribuiu significativamente na remoção de arsênio de soluções aquosas. ZN-Fe apresentou valores maiores de capacidade adsorptiva e porcentagem de remoção ($39,04 \mu\text{g g}^{-1}$ e 84,7%) em comparação com ZN ($0,51 \mu\text{g g}^{-1}$ e 1,1%). Essa diferença pode ser atribuída à introdução de grupos funcionais contendo ferro na superfície das zeólitas, os quais possuem alta afinidade por espécies de arsênio, devido à formação de complexos específicos As-Fe por adsorção química (VELAZQUEZ-PEÑA; SOLACHE-RÍOS; OLGUIN; FALL, 2019).

A modificação com ferro pode ter aumentado a disponibilidade de sítios ativos na superfície da zeólita, melhorando a interação com o contaminante. O comportamento adsorptivo de ZN-Fe é compatível com outros resultados relatados na literatura, que destacam o ferro como um modificador eficiente para adsorventes na remoção de contaminantes inorgânicos, como o arsênio, de soluções aquosas (LI; JIANG; JEAN; HONG *et al.*, 2011; SUAZO-HERNÁNDEZ; SEPÚLVEDA; MANQUIÁN-CERDA; RAMÍREZ-TAGLE *et al.*, 2019).

A descontaminação dos recursos hídricos é uma problemática de grande questão ambiental. Dessa forma, o estudo de técnicas e materiais capazes de remover arsênio do meio aquoso é extremamente relevante, mostrando resultados promissores a partir de zeólitas modificadas com ferro. A elevada eficiência da ZN-Fe sugere que a modificação foi eficaz em

criar condições favoráveis para a adsorção, o que reforça seu potencial para aplicações práticas em tratamento de água.

Sob essa perspectiva, é importante também considerar a possível influência do pH do meio nos experimentos, uma vez que o comportamento do arsênio e a carga superficial dos materiais adsorventes podem variar significativamente conforme o pH. Além disso, o tempo de contato e a temperatura são parâmetros fundamentais a serem avaliados, pois podem influenciar a cinética e a termodinâmica do sistema, proporcionando uma compreensão mais detalhada do mecanismo de adsorção.

A avaliação da capacidade de dessorção e reutilização do material por meio de mais ciclos de adsorção também é essencial para determinar a viabilidade econômica e ambiental de ZN-Fe, confirmando seu potencial como uma alternativa para o tratamento de águas contaminadas com arsênio.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo mostram que a modificação de zeólitas naturais com ferro é uma estratégia eficaz para aumentar a capacidade de adsorção de arsênio em soluções aquosas. De acordo com as análises de microscopia, a morfologia das zeólitas mostra a porosidade dos materiais, o que contribui para sua capacidade adsorptiva. ZN-Fe apresentou desempenho adsorptivo superior em comparação às zeólitas não modificadas, com alta capacidade adsorptiva e eficiência de remoção. Essa melhoria é atribuída à introdução de grupos funcionais contendo ferro na superfície do material, que facilitam a formação de complexos químicos específicos com o contaminante.

Ademais, as zeólitas apresentam propriedades que as tornam promissoras para a remoção de contaminantes do meio aquoso, sendo sua capacidade de modificação uma possibilidade interessante para aprimorar sua capacidade adsorptiva. Nesse contexto, a investigação de outros parâmetros que influenciam o desempenho do sistema, como pH da solução, tempo de contato e temperatura, é fundamental para aprofundar os estudos de adsorção e confirmar as conclusões preliminares, mostrando o potencial dessas zeólitas na descontaminação de águas contendo arsênio.

REFERÊNCIAS

- ADAM, M. R.; OTHMAN, M. H. D.; HUBADILLAH, S. K.; ABD AZIZ, M. H. *et al.* Application of natural zeolite clinoptilolite for the removal of ammonia in wastewater. **Materials Today: Proceedings**, 2023/01/07/ 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.12.207>.
- E, J.; ZHOU, H.; KOU, C.; FENG, C. *et al.* Effect analysis on the hydrocarbon adsorption performance enhancement of the different zeolite molecular sieves in the gasoline engine under the cold start process. **Energy**, 305, p. 132212, 2024/10/01/ 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.132212>.
- GUO, S.; GU, M.; ZHAO, X.; CHEN, J. *et al.* Insight into the adsorption mechanism of arsenic and selenium by different mineral adsorbents. **Chemical Engineering Science**, 301, p. 120727, 2025/01/05/ 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120727>.
- HO, P. N. T.; NGUYEN, T. B.; DONG, C. D.; HO, H. T. T. *et al.* Arsenic adsorption by activated biochar derived from water hyacinth. **Case Studies in Chemical and Environmental Engineering**, 10, p. 100907, 2024/12/01/ 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100907>.
- JAHANI, F.; SADEGHI, R.; SHAKERI, M. Ultrasonic-assisted chemical modification of a natural clinoptilolite zeolite: Enhanced ammonium adsorption rate and resistance to disturbing ions. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, 11, n. 5, p. 110354, 2023/10/01/ 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110354>.
- KHOSA, M. A.; ULLAH, A. In-situ modification, regeneration, and application of keratin biopolymer for arsenic removal. **Journal of Hazardous Materials**, 278, p. 360-371, 2014/08/15/ 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.06.023>.
- LI, Z.; JIANG, W.-T.; JEAN, J.-S.; HONG, H. *et al.* Combination of hydrous iron oxide precipitation with zeolite filtration to remove arsenic from contaminated water. **Desalination**, 280, n. 1, p. 203-207, 2011/10/03/ 2011. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.07.009>.
- MOHAN, D.; PITTMAN, C. U. Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents—A critical review. **Journal of Hazardous Materials**, 142, n. 1, p. 1-53, 2007/04/02/ 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.01.006>.
- RATHI, B. S.; KUMAR, P. S. A review on sources, identification and treatment strategies for the removal of toxic Arsenic from water system. **Journal of Hazardous Materials**, 418, p. 126299, 2021/09/15/ 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126299>.
- RAWAT, S.; MAITI, A. Comparative evaluation of diffusion kinetics of arsenic adsorption on iron (oxy) hydroxides containing biopolymer nanocomposite beads. **Chemical Engineering Journal**, 495, p. 153482, 2024/09/01/ 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.153482>.
- ROUHANI, M.; ASHRAFI, S. D.; TAGHAVI, K.; JOUBANI, M. N. *et al.* Evaluation of tetracycline removal by adsorption method using magnetic iron oxide nanoparticles (Fe₃O₄) and clinoptilolite from aqueous solutions. **Journal of Molecular Liquids**, 356, p. 119040, 2022/06/15/ 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.119040>.
- SALAH ELBANNA, E.; FARGHALI, A. A.; KHEDR, M. H.; TAHA, M. Nano clinoptilolite zeolite as a sustainable adsorbent for dyes removal: Adsorption and computational mechanistic studies. **Journal of Molecular Liquids**, 409, p. 125538, 2024/09/01/ 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2024.125538>.

SANAEI, L.; TAHMASEBPOOR, M. Physical appearance and arsenate removal efficiency of Fe(III)-modified clinoptilolite beads affected by alginate-wet-granulation process parameters. **Materials Chemistry and Physics**, 259, p. 124009, 2021/02/01/ 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.124009>.

SUAZO-HERNÁNDEZ, J.; SEPÚLVEDA, P.; MANQUIÁN-CERDA, K.; RAMÍREZ-TAGLE, R. *et al.* Synthesis and characterization of zeolite-based composites functionalized with nanoscale zero-valent iron for removing arsenic in the presence of selenium from water. **Journal of Hazardous Materials**, 373, p. 810-819, 2019/07/05/ 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.03.125>.

VELAZQUEZ-PEÑA, G. C.; SOLACHE-RÍOS, M.; OLGUIN, M. T.; FALL, C. As(V) sorption by different natural zeolite frameworks modified with Fe, Zr and FeZr. **Microporous and Mesoporous Materials**, 273, p. 133-141, 2019/01/01/ 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2018.07.003>.

YANG, W.; WEN, J.; ZHOU, Y.; CHENG, W. *et al.* Simultaneous removal of cadmium and arsenic co-contamination by iron/sulfur-modified zeolites combined with sulfate-reducing bacteria. **Journal of Water Process Engineering**, 67, p. 106236, 2024/11/01/ 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.106236>.

ZANETTE DA SILVA, I.; MARIA MATOS DEMITI, G.; WERNKE, G.; BERGAMASCO, R. *et al.* Modification of natural zeolite with Fe(III) for dipyrone removal from aqueous solutions. **Materials Letters**, 369, p. 136728, 2024/08/15/ 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2024.136728>.

ZENG, H.; ZENG, Y.; XU, H.; ZHAO, W. *et al.* Selective adsorption of arsenic by water treatment residuals cross-linked chitosan in co-existing oxyanions competition system. **Environmental Research**, 263, p. 120192, 2024/12/15/ 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.120192>.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES pelo apoio financeiro. Os autores também agradecem ao Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e às Indústrias Celta Brasil.